

BOLAJONLARNI TARTIBGA O‘RGATAMIZ

N.S.Imixonova

NamDU Maktabgacha va boshlang‘ich ta‘lim kafedrası o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15510523>

Annotatsiya. Ushbu maqolada maktabgacha ta‘lim yoshidagi bolalarga ota-onalar va MTT tarbiyachisi tomonidan tartibga o‘rgatish bo‘yicha ko‘rsatmalar batafsil yoritiladi.

Kalit so‘zlar: “rahmat”, “xohlamayman”, o‘rnak bo‘lish, xonani tartibga keltirish, o‘zi va boshqalar haqida qayg‘urish, tartib-intizom, harakatlar ketma-ketligi, ijtimoiy ko‘nikmalar

Ключевые слова: В данной статье подробно представлены рекомендации по приучению детей дошкольного возраста к порядку со стороны родителей и воспитателей детского сада.

Keywords: This article provides detailed guidelines on teaching preschool children to be orderly, given by both parents and kindergarten teachers.

Ota-onalar farzandiga “O‘yinchoqlarni yig‘”, “Falon narsani joyiga qo‘y” kabi so‘zlarni bir kunda sanoqsiz marta aytishadi, bu shubhasiz. Xo‘sh, bolaga o‘z buyumlari haqida qayg‘urishni va xonani tartibga keltirish ishlariga majburlamasdan jalb qilish mumkinmi?

Albatta, bolalar tug‘ilgan zahoti tartibli bo‘lib dunyoga kelishmaydi. Narsalarni joy-joyiga qo‘yish — bu odatdir. Siz esa aynan shu odatni shakllantirish uchun mas‘ulsiz. Bunda farzandingizni, uni gaplashishga yoki qoshiq ushlashga o‘rgatganingizdek, sabr-toqat va tirishqoqlik bilan o‘rgatishingiz kerak.

O‘rnak bo‘laylik

Ota-onalar farzandiga tanbeh berish yoki maslahat qilish uchun qulay vaqtni to‘g‘ri tanlashi va hushyor bo‘lishi lozim. Masalan, bola biror buyumni joyiga qo‘ymoqchi bo‘lib turgan paytda “Sen buyumlarni joyiga qo‘ymabsan” deb tanbeh bersangiz, u sizga qarshi javob beradi: “Endi qo‘ymoqchi edim”, deydi va asabiylashadi.

Shunga qaramay, tarbiya — bu ish-harakatni muntazam ravishda takrorlashdir. Asosiysi, hissiyotlarga berilmasdan to‘g‘ri namuna bo‘la olishdir. Bola uchun siz eplay olmaydigan narsani o‘rgatish deyarli imkonsizdir.

Xonani tartibga keltirish va buyumlardan foydalanish

Masalan, agar qaychi o‘z joyiga qo‘yilmasa, keyingi safar uni topish qiyin bo‘ladi. Kiyim-kechakni istagan joyga tashlash ularning g‘ijim bo‘lishiga olib keladi. Barchasini tartibsiz ravishda shkafga joylashtirilsa, kerakli vaqtda kerakli buyumni topish qiyinlashadi.

Buyumlarni kerakli va keraksizga ajratish

Buyumlarning qaysi biri kerak, qaysi biri kerak emasligini aniqlash muhim. Bola hayoti davomida har bir narsa unga kerakmi yoki yo‘qmi, qancha kerakligini o‘zi hal qilishi kerak bo‘ladi. Yoshligidanoq bu qarorni mustaqil qabul qilishga o‘rgangan bola katta bo‘lganda qiynalmasligi aniq.

O‘zi va boshqalar haqida qayg‘urish

Uy — bu bir nechta kishi birgalikda yashaydigan maskan. Undagi buyumlar umumiy va shaxsiy bo‘lishi mumkin. Uyni tartibda saqlash — umumiy mas‘uliyatdir. Bu, buyumlar bilan ehtiyotkorona munosabatda bo‘lishni bildiradi.

Agar bola mehmonxonada sochilib yotgan o‘yinchoqlar boshqalarga xalaqit berayotganini

tushunsa va ularni yig‘ishtirish zarurligini anglab yetsa, bu orqali u sekin-asta boshqalar haqida ham o‘ylay boshlaydi.

Bolakay birinchi navbatda nimani o‘zlashtirishi kerak?

1. **Olgan narsasini joyiga qo‘yish.** Farzand kun davomida foydalangan kitob, o‘quv qurollari, o‘yinchoq, sochiq kabi narsalarni ishlatib bo‘lgach, o‘z joyiga qaytarib qo‘yishi kerak. Shuningdek, ko‘chaga chiqqanda olib ketadigan buyumlarini ham istagan joyga tashlab ketmasligi, balki o‘z joyiga qo‘yishni o‘rganishi lozim.

2. **Uyga keltirilgan yangi buyumga joy topish.** Bola yangi o‘yinchoq yoki ilgari uyda bo‘lmagan narsani keltirsa, unga mos joy topish kerak. Ko‘pincha, bolalar bu kabi buyumlarni istagan joyga qo‘yadi yoki stol ustidagi qutiga tiqib qo‘ya qoladi. Bunday hollarda ham ularni joy-joyiga qo‘yishni o‘rgatish zarur.

3. **Vaqtini belgilash.** Buyumlarni ishlatib bo‘lgach, joyiga qaytarish — bu oddiy ishdek tuyuladi, biroq ko‘pchilik bolalar bu ishni bajarmaydi. Shuning uchun bolaga aynan hozir yig‘ishtirish kerakligini tushuntiring. Agar u buyumlarini o‘lda-jo‘lda qoldirayotgan bo‘lsa, ularning joyini eslatib qo‘yish foydadan xoli emas.

4. **Buyumlarni qulay qilib taxlash.** Buyumlarni osongina olib ishlatish uchun ularni qulay joyga joylashtirish zarur. Masalan, agar bola rassomchilik to‘garagiga borsa, bo‘yoqlar kitob javonida bo‘lsa, u stulga chiqib olishga erinadi va bo‘yoqlar hafta davomida polda sochilib yotishi mumkin. Bunday holatning oldini olish uchun bo‘yoqlarni osongina olinadigan joyga qo‘yish lozim.

REFERENCES

1. Internet saytlari
2. “Ilk qadam” davlat dasturi, Toshkent, 2022-yil
3. “Ilk qadam” jurnali, Toshkent, 2018-yil
4. “Yer sayyorasi – umumiy uyimiz” dasturi, Toshkent, 2022-yil
5. D. Asqarova – *Bolalarni maktab ta’limiga tayyorlash*, Toshkent, 2020-yil